

RAQAMLI MUHITDA AKADEMIK HALOLLIK VA UNGA TA’SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

GAZIBEKOVA GULAVZA ERGASHEVNA

Angren Universiteti katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062123>

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli ta’lim muhitida akademik halollik masalasi va unga ta’sir etuvchi psixologik omillar ilmiy-amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, masofaviy ta’lim va sun’iy intellekt vositalarining ta’lim jarayoniga jadal kirib kelishi akademik nohalollikning yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda. Tadqiqotda talabalar orasida plagiat, onlayn baholash jarayonida aldash va sun’iy intellektdan noto’g’ri foydalanish holatlarining psixologik sabablari ochib berilgan. Shuningdek motivatsiya, stress, o’ziga bo’lgan ishonch va axloqiy qadriyatlarining akademik xulq-atvoriga ta’siri yoritilgan. Maqola yakunida raqamli muhitda akademik halollikni mustahkamlashga ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar: akademik halollik, raqamli ta’lim, psixologik omillar, plagiat, motivatsiya, stress, sun’iy intellekt.

Abstract: This article provides a scientific and practical analysis of the issue of academic integrity in a digital educational environment and the psychological factors affecting it. The rapid introduction of digital technologies, distance learning and artificial intelligence tools into the educational process is creating new forms of academic dishonesty. The study reveals the psychological causes of plagiarism, cheating in online assessment processes and misuse of artificial intelligence among students. It also highlights the impact of motivation, stress, self-confidence and ethical values on academic behavior. At the end the article, scientific and practical recommendations are given to strengthen academic integrity in a digital environment.

Keywords: academic integrity, digital education, psychological factors, plagiarism, motivation stress, artificial intelligence.

Аннотация. В данной статье представлен научно-практический анализ проблемы академической честности в цифровой образовательной среде и влияющих на нее психологических факторов. Быстрое внедрение цифровых технологий, дистанционного обучения и инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс порождает новые формы академической нечестности. Исследование выявляет психологические причины плагиата, списывания в онлайн-процессах оценивания и злоупотребления искусственным интеллектом среди студентов. Также освещается влияние мотивации, стресса, уверенности в себе и этических ценностей на академическое поведение. В заключение статьи даются научно-практические рекомендации по укреплению академической честности в цифровой среде.

Ключевые слова: академическая честность, цифровое образование, психологические факторы, плагиат, мотивация, стресс, искусственный интеллект.

Zamonaviy ta’lim tizimi raqamli texnologiyalar asosida jadal rivojlanmoqda. Masofaviy ta’lim platformasi, elektron o’quv resurslari, onlayn baholash tizimlari hamda sun’iy intellektga asoslangan vositalar ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Ushbu jarayon ta’lim sifati va ochiqligini oshirishga xizmat qilayotgan bo’lsa-da akademik halollik masalasini yanada murakkablashtirmoqda.

Mazkur muammolar faqat tashkiliy yoki texnik sabablar bilan emas, balki psixologik omillar bilan ham bog’liq. Talabaning ichki motivatsiyasi stress darajasi, o’ziga bo’lgan ishonchi va axloqiy qadriyatlari uning akademik xulq-atvorini belgilovchi muhim omillar hisoblanadi. Shu bois ushbu maqolada raqamli muhitda akademik halollik masalasi psixologik yondashuv asosida tahlil qilinadi.

Akademik halollik-bu ta’lim jarayonida ishtirok etuvchi barcha sub’ektlarning (talaba, o’qituvchi, tadqiqotchi) halol, ma’suliyatli va axloqiy me’yorlarga vos faoliyat yuritishini anglatadi. U

bilim olishda mustaqillik, manbalardan to‘g‘ri foydalanish, yolg‘on va aldashdan tiyilish kabi tamoyillarga asoslanadi. Ilmiy adabiyotlarda halollik tushunchasi ko‘pincha akademik madaniyat bilan bog‘liq holda izohlanadi, Akademik madaniyat yetarli darajada shakllanmagan muhitda akademik nohalollik odatiy hol sifatida qabul qilinishi mumkin. Raqamli muhitda esa ushbu muammo yanada kuchayib, yangi ko‘rinishlarga ega bo‘lmoqda.

Raqamli ta‘lim sharoitida akademik halollik nafaqat yozma ishlar, balki onlayn testlar, loyiha ishlari va masofaviy baholash jarayonlarini ham qamrab oladi. Shu sababli ushbu tushunchalar kengroq kontekstda ko‘rib chiqish zarur.

Raqamli ta‘lim jarayonida akademik nohalollik quyidagi shakllarda namoyon bo‘ladi:

1. Plagiat-internet manbalaridan olingan ma‘lumotlarni havolasiz yoki noto‘g‘ri rasmiylashtirib foydalanish;
2. Onlayn imtihonlarda aldash- boshqa shaxs yordami, texnik qurilmalar yoki yashirin manbalardan foydalanish;
3. Sun‘iy intellektdan noto‘g‘ri foydalanish- AI yordamida tayyorlangan matnlarni tahrirsiz va manbasiz topshirish;
4. Akademik mas‘uliyatsizlik- topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarmaslik natijasida nohalol yo‘lga murojaat qilish. Mazkur holatlarning aksariyati talabalar psixologik holati va ichki motivlari bilan chambarchas bog‘liqdir.

Talabalarning o‘qishga bo‘lgan munosabati va ichki motivatsiyasi akademik halollikning muhim omillaridan biridir. Faqat baho yoki diplom uchun o‘qiydigan talabalar bilim olish jarayoniga nisbatan mas‘uliyatsiz bo‘lishi va akademik nohalollikka moyil bo‘lishi mumkin. O‘qish jarayonida yuqori talablar, vaqt yetishmasligi va imtihonlar talabalarda kuchli stressni keltirib chiqaradi. Stress holatida talaba tez va oson yechim izlab, halol yo‘ldan chekinishi ehtimoli ortadi. O‘z bilimiga ishonmagan talaba topshiriqlarni mustaqil bajarishga jur‘at etmaydilar. Bu esa plagiat yoki tayyor materillardan foydalanishga olib kelishi mumkin.

Akademik halollik shaxsiy axloqiy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liq. Halollik va mas‘uliyat hissi yetarli darajada shakllanmagan talabalarda akademik nohalollik holatlari ko‘proq uchraydi.

Raqamli muhitda akademik halollikni ta‘minlash uchun quyidagi choralar muhim hisoblanadi:

- talabalar uchun akademik halollik bo‘yicha maxsus seminar va treninglar tashkil etish;
- topshiriqlarni ijodiy va tahliliy yo‘nalishda ishlab chiqish;
- sun‘iy intellektdan foydalanish bo‘yicha aniq eetik me‘yorlarni belgilash;
- psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish;
- baholash jarayonida faqat natija emas, balki jarayonni ham hisobga olish.

Raqamli ta‘lim muhitida akademik halollik masalasi dolzarb ilmiy va amaliy muammo hisoblanadi. Ushbu jarayon faqat texnologik nazorat bilan emas, balki talabalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim. Motivatsiya, stress, o‘ziga bo‘lgan ishonch va axloqiy qadriyatlar akademik xulq-atvorni belgilovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Kompleks yondashuv asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni raqamli muhitda akademik halollikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘limga oid normative-huquqiy hujjatlar
2. Bandura A. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York, 1997
3. Bretag T. et al. Integrity in the Digital Age. Springer, 2016
4. OECD. Education in the Digital Age. Paris, 2020
5. Park C. Plagiarism by University Students. Assessment Evaluation in Higher Education, 2003